

RESENHA CRÍTICA SOBRE O TEXTO

A FAVELA DA GEOGRAFIA

DOI: [10.5281/zenodo.7425178](https://doi.org/10.5281/zenodo.7425178)

José Ruiz Watzeck¹

O conceito de favela surge como uma proposta dominante nos estudos sobre as áreas de ocupação irregular, tal conceito começou a ser gerado a partir do desenvolvimento do termo e dos símbolos relacionados ao que convencionou como favela.

No Brasil a reprodução ideológica sobre tal conceito, está historicamente ligada à construção de discursos que criam uma função social e socioeconômica, destes espaços. Porém discursos que abriam mão de abordar questões referentes ao processo de favelização, sendo jogada para debaixo do tapete. Sendo isso feito pelos grupos dominantes e gestores da economia, com uma importantíssima questão social.

Sendo isso, ocorrendo durante diferentes períodos, e assim os grupos da sociedade que abordam interesses das classes dominantes questionam e se posicionam enquanto ao conceito favela e sua organização.

A favela em si é um fenômeno inerente à própria cidade e não se comporta como um fato isolado, pois esse representa o modo de produção capitalista e de como se desenvolve no território, reproduzindo as diversas classes sociais no espaço urbano.

Dessa forma a paisagem de um lugar é produto dos ideais, culturas e hábitos de uma sociedade. Sendo isso característica marcante no conceito de favela. E com o passar do tempo o que se tornou como visão de mundo sobre uma favela, pelas classes dominantes,

¹ *Jornalista, Escritor, Autor, Geógrafo, Matemático, Professor, Neuropsicopedagogo, Especialista em Docência do Ensino Superior, Pós graduado em Auditoria, Gestão e Licenciamento Ambiental, Pós graduado em Geoprocessamentos e Georreferenciamentos, Pedagogo.*

é que são espaços da ilegalidade, marginalidade, criminalidade e insalubridade. Tendo total ligação ao modo de produção capitalista.

As favelas apresentam varias características, mas nenhuma delas parece ser tão específica quanto seu status jurídico ilegal, na qualidade de ocupação de terras públicas ou privadas pertencentes a terceiros. A pobreza de sua população é, sem duvida, uma característica distintiva muito comum, mas o nível de pobreza é bastante variável não só entre favelas (uma favela recente de periferia tende a ser mais pobre, na media, que uma favela antiga e consolidada, localizada próxima a bairros privilegiados), mas também no interior de favelas grandes e consolidadas, especialmente quando situadas em áreas valorizadas. A carência de infraestrutura assim como a pobreza, é, igualmente, uma característica muito comum, mas, não menos que a pobreza, variável. A esses critérios se poderiam acrescentar a malha viária totalmente irregular e mais alguns outros. (SOUZA, 2003, p.173)

As favelas são territórios de ilegalidade e exclusão social. É a expressão da desigualdade. As definições de favela traduzem duas de suas principais características: a ilegalidade fundiária e urbanística.

No Brasil no início do século XX, intelectuais ainda no processo de acumulação sobre favela, sem nenhum outro paralelo, os levou a fazer constantes analogias da favela com a ocupação do arraial de Belo Monte ou como ficou conhecido na historia oficial, a resistência de Canudos.

A difusão deste pensamento se deu pelo fato de que a obra de Euclides da Cunha “Os Sertões” foi apreciada por grande parcela da elite intelectual da época (VALLADARES, 2005, p. 29).

A iluminação desaparecera. Estávamos da roça, no sertão, longe da cidade. O caminho que serpeava descendo era hora estreito hora larga, mas cheio de depressões e buracos. De um lado e de outro casinhas estreitas, feitas de tabua de caixão, com cercado indicando quintais. A descida tornava-se difícil [...] Todas são feitas sobre o chão, sem se importar as depressões do terreno, com caixões da madeira, folhas-de-flandres, taquaras [...] tinha-se, na treva luminosa da noite estrelada, a impressão lida da entrada do arraial de Canudos ou a funambulesca ideia de um vasto galinheiro multiforme. (MARTINS apud VALLADRES, 2005, p. 30).

Desta forma, ao comparar a favela a Canudos difundia-se uma dicotomia entre cidade e favela, construindo a respeito da imagem dos habitantes das favelas uma analogia aos jagunços e sertanejos, originando a interpretação do favelado como “Outro”, distante culturalmente, diferenciando quem é o cidadão e quem é o sertanejo ou quem é o cidadão e quem é o favelado.

Os processos sócio espaciais do padrão de desenvolvimento espacial atual das cidades tendem a se expressar em segregação e deterioração, na ausência ou precariedade de equipamentos urbanos de saneamento em algumas áreas, na precária qualidade e insuficiência dos serviços de saúde, educação e principalmente a segurança, no desemprego, etc. Subordinada ao mercado, a população marginalizada fica cada vez mais pobre, ao mesmo tempo em que os bens e serviços vão tornando-se mais raros nas frações da cidade onde os pobres estão segregados e as cidades cada vez mais fragmentadas. Corroborar essa perspectiva analítica o dado de que somente nos nove primeiros meses de 2007 a polícia do Estado do Rio de Janeiro ter executado a morte de 961 pessoas faveladas, média de sete vidas ceifadas a cada dois dias, a maioria de maneira sumária. Chama atenção à fala do governador do Estado do Rio de Janeiro que, ao tratar as favelas como uma “fábrica de produzir marginal”, contribui para a criminalização das comunidades pobres, favorece a interesses hegemônicos, inclusive dos sujeitos principais do processo de sustentação do próprio crime organizado.

As favelas são historicamente identificadas como a expressão de antítese da ordem pública, e percebidas pelo conjunto da sociedade como espaço transgressor, por extrapolar limites geográficos e morais. Sobem as favelas para os morros e cria-se a equivocada imagem de espaço “sem lei”. Entretanto nas relações humanas a figura do transgressor e transgredido tende a confundir-se a partir de ações compartilhadas no tempo e no espaço.

Empenhadas em resistir e existir, as favelas se impõem no território e criam regras próprias, opondo-se a imagem externa criada como lócus da exclusão. Na favela, seus habitantes encontraram o sentimento de pertencimento que não desfrutavam na sociedade geral, mas apenas relacionados ao território e auto-organização.

São inúmeras as manifestações culturais e de resistência presenciadas na favela. Criam-se arquiteturas através de frágeis madeiras e agora alvenaria; o berço do samba, rap e mais recentemente o FUNK, como manifestações musicais indenitárias, a importância dos terreiros religiosos, entre outros exemplos. Estas são algumas das expressões que marcam esta herança cultural, mas anunciam este processo como um movimento dinâmico e instável. Daí a enorme dificuldade de sua conceituação.

Substitui-se a lógica da remoção e invisibilidade das favelas pelo discurso da integração e direitos. São novos tempos para todos. Os de dentro e os de fora dela. Em alguma medida rompe-se o pacto da não interferência e inicia-se o conflito entre a cidade repartida. Desenvolvem-se as ações públicas, os projetos e dá-se enorme visibilidade a presença das favelas. Para o bem, e para o mal.

A integração da favela na cidade deverá ser marcada pela incorporação de direitos para o conjunto dos seus moradores. Sem isso, este espaço será destinado, ainda, a cidadãos de poucos direitos e poucos deveres. Já se viu alguma multa de trânsito aplicada dentro de uma favela?

A principal marca da favela, então, seria a ausência de regulamentação formal das atividades praticadas no interior das comunidades. As situações recebem tratamentos de acordo com normas definidas, em muitos casos, através de decisões privadas no interior das mesmas, agravadas pela ausência das políticas públicas. Esta perversa combinação entre baixa institucionalidade social e pouco reconhecimento de direitos (pelos moradores e pelo estado) marcam um processo ainda limitado da democracia em espaços de favela.

Torna-se a favela, portanto, um foco de intervenções públicas e com isso o surgimento de inúmeras alternativas para a solução desses “problemas”. A descoberta do “problema favela” pelo poder público não surge de uma postulação de seus moradores, mas sim do incomodo que causava à urbanidade das cidades.

Entendemos então que a paisagem é produto da cultura de uma sociedade, e que na nossa, que é composta por diferentes classes sociais hierarquizadas segundo suas possibilidades econômicas, o que se difunde em geral sobre as favelas é que, estes são espaços de grande ilegalidade, marginalidade e criminalidade, mas que também possuem uma grande cultura

própria, um grande inventário na música e na dança e que, nos últimos tempos, vêm sendo até mesmo pontos turísticos, os chamados “tour social” das grandes cidades.

Argumento que a favela comercializada como atração turística condensa as premissas dos dois tipos de tours de realidade, ao mesmo tempo em que permite o engajamento altruísta e politicamente correto, motiva sentimentos de aventura e deslumbramento. É a experiência do autêntico e do exótico, do risco e do trágico em um único lugar.

Bibliografia Consultada

FREIRE-MEDEIROS, Bianca. **A FAVELA QUE SE VÊ E QUE SE VENDE:** Reflexões e polêmicas em torno de um destino turístico. Revista Brasileira De Ciências Sociais - Vol. 22 Nº. 65 . Pgs. 61-72.

RENNÓ, Alexandre Nicolas; BRITO, Marcos Roberto Cotrim. **A FAVELA DA GEOGRAFIA:** análise e uso do conceito de favela.

SEGHETO JÚNIOR, Ivair; AMORIM, Cassiano Caon; SIMÕES, Suellen Ribeiro. **Turismo em favelas:** um estudo de caso na favela da rocinha na cidade do rio de janeiro. Estação Científica Online Juiz de Fora, n. 06, Ago./Set. 2008

SOUZA, Marcelo Lopes de. **ABC do Desenvolvimento Urbano.** Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

VALLADARES, Licia do Prado. **A invenção da favela: do mito de origem a favela.com.** Rio de Janeiro: FGV, 2007.

Caderno de Textos: **O que é favela afinal?** Realização: Observatório de Favelas.